

INFEZIONE DA BETANODAVIRUS CEPPLO RIASSORTANTE: CASO STUDIO IN UN ALLEVAMENTO ITALIANO

Volpe E.¹, Gustinelli A.¹, Caffara M.¹, Quaglio F.², Fioravanti M.L.¹, Ciulli S.¹

¹Dipartimento Scienze Mediche Veterinarie, Alma Mater Studiorum Università di Bologna; ²Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione, Università degli Studi di Padova, Legnaro (PD)

I betanodavirus sono responsabili dell'Encefalo retinopatia virale (ERV), malattia che causa ingenti perdite economiche nell'allevamento di numerose specie ittiche marine. I betanodavirus sono virus a ssRNA appartenenti alla famiglia *Nodaviridae*. Il genoma virale è composto da due molecole, l'RNA1 e l'RNA2 che codificano rispettivamente per l'RNA polimerasi RNA-dipendente e per la proteina del capsido. Sulla base della sequenza variabile dell'RNA2 possono essere suddivisi in 4 specie denominate Striped jack nervous necrosis virus (SJNNV), Tiger puffer nervous necrosis virus (TPNNV), Barfin flounder nervous necrosis virus (BFNNV) e Redspotted grouper nervous necrosis virus (RGNNV). Più recentemente, è stata segnalata la comparsa di ceppi riassortanti costituiti dalla combinazione di materiale genetico originato dai genotipi RGNNV e SJNNV. Ad oggi nel bacino del Mediterraneo sono stati riscontrati due diversi ceppi riassortanti: SJNNV/RGNNV e RGNNV/SJNNV. In particolare tali ceppi sono stati isolati da branzini, orate, *Solea senegalensis* allevate in Spagna, Portogallo, Italia, Cipro, Grecia e da invertebrati quali Opisthobranchia ed *Artemia salina*. Sebbene storicamente la specie marina più colpita da ERV nel Mediterraneo fosse il branzino e l'orata risultasse particolarmente resistente alla malattia, recentemente sono stati segnalati anche nelle fasi larvali di questa specie focolai di ERV con alte percentuali di mortalità causati dal ceppo riassortante RGNNV/SJNNV. Il caso studio descritto riguarda un allevamento italiano nel quale si sono verificati tre focolai di mortalità con caratteristiche differenti a seconda della specie colpita e del periodo dell'anno. Il primo focolaio ha interessato larve di orata e branzino di 20/25 giorni d'età, il secondo branzini di circa 4 grammi, mentre il terzo focolaio ha colpito orate di circa 2 grammi. I soggetti sono stati campionati in occasione della comparsa di segni clinici o aumento di mortalità nei mesi di dicembre, maggio ed agosto rispettivamente. Tutti i soggetti campionati sono stati sottoposti ad indagini parassitologiche, batteriologiche, virologiche ed istologiche secondo metodiche standard di laboratorio. Gli esami parassitologici e batteriologici sono risultati sempre negativi. Per quanto riguarda le indagini virologiche, l'isolamento virale e la caratterizzazione genetica del ceppo isolato ha appurato la presenza di un ceppo riassortante RGNNV/SJNNV di betanodavirus in tutti i campioni analizzati, sia che si trattasse di orate che di branzini. L'isolamento virale è stato condotto sia a 20 che a 25°C, ottenendo una migliore replicazione virale a 25°C. La caratterizzazione genetica ha mostrato un'identità nucleotidica pari al 100% tra i ceppi virali coinvolti nei diversi focolai dimostrando la trasmissione inter-specifica e la persistenza in allevamento del virus. La conduzione dell'esame istologico ha evidenziato nei giovanili di orata la presenza di un'accentuata vacuolizzazione a livello del cervello e della retina, lesioni riferibili ad un grave quadro di encefaloretinopatia da Betanodavirus. Ulteriori indagini sono ancora in corso sugli altri lotti di orata colpiti e sui branzini. In conclusione, il caso studio presentato ha indicato come anche il branzino possa considerarsi sensibile al ceppo riassortante RGNNV/SJNNV sebbene mostri un tasso di mortalità nettamente inferiore rispetto alle larve di orata. Precedenti osservazioni avevano invece evidenziato come, a seguito di coabitazione con orate infette, i branzini non mostrassero segni clinici. Questa diversa resistenza del branzino potrebbe essere influenzata dall'età dei soggetti o da un diverso grado di esposizione/contaminazione virale. La comparsa di focolai successivi nello stesso lotto di animali suggerisce inoltre che anche il ceppo riassortante RGNNV/SJNNV possa persistere nel branzino, come già ipotizzato nell'orata, e riattivarsi alla comparsa di condizioni stressanti quali trasporto e manipolazione, rappresentando inoltre un rischio per i lotti di nuova introduzione.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 727610 (PerformFISH). This publication reflects the views only of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.